

Projeto Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Biodiversidade — Compartilhando Resultados

Comunicação Oral

Anabel de Lima¹, Glauco Kimura de Freitas¹, Aline Gaglia Alves³, Eslainy Aparecida Repossi¹, Paola Maia Lo Sardo¹, Andressa Gatti³, Leandro Fernandes Antonio Santos³ e Tatiana Martelli Mazzo¹

Palavras-chave: ciência cidadã, bacia hidrográfica do rio doce, biodiversidade

O programa Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Biodiversidade visa instigar a participação social em atividades de monitoramento participativo da biodiversidade terrestre e aquática. Com foco nos jovens das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, atuou junto ao público escolar com diferentes idades. Partindo de um mapeamento e priorização de instituições locais, a metodologia foi formulada com base nos interesses previamente levantados e de forma colaborativa com a instituição parceira, resultando em planos de educação e comunicação para cada público, que propiciavam a formação técnico-científica. Como resultados obteve-se: a) a participação de 683 estudantes, de 13 escolas de ensino fundamental, em oficinas lúdico-educativas com foco na observação ativa e investigação da biodiversidade, e a formação de 116 professores em Ciência Cidadã (CC); b) a participação de 417 alunos do ensino médio de 2 escolas em visitas técnicas, pesquisa e oficinas de educomunicação (desenhos e fotografia de biodiversidade e utilização de mídias sociais); c) o protagonismo de 32 estudantes do ensino técnico em ações de pesquisa, discussões técnicas e elaboração de Podcast, página no Instagram e outras formas de difusão da CC e biodiversidade; d) o desenvolvimento de pesquisa com vetores de doenças e com formigas bioindicadoras por 3 bolsistas diretos da graduação e estudantes associados, além da divulgação dos resultados por meio de artigos e eventos; e) por fim, a criação de comunidade no iNaturalist, atualmente com 201 membros, contribuindo com o monitoramento participativo da biodiversidade. Como resultados qualitativos, os participantes relataram como ganhos obtidos com o projeto: conhecimento e sensibilização ambiental; impacto emocional e social positivo; desenvolvimento de valores e consciência ambiental; engajamento e ação coletiva. Para a execução das ações, não se mediu esforços para tal, visando ampliar e socializar saberes, e contribuindo para a formação de futuros cientistas.

¹ UNESCO, lima_anabel@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-1144-6213>; glaucokimura@wwf.org.br; eslainyrepossio@hotmail.com; pmaialosardo@gmail.com; tatiana.mazzo@unifesp.br

² Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),

³ Fundação Renova, alinegaglia@gmail.com; andressa.gatti@fundacaorenova.org; leandro.santos@fundacaorenova.org

Agradecimentos: Fundação Renova; UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Parque Estadual de Sete Salões; Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Pena; Secretaria Municipal de Educação de Itueta; Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita do Ituêto; Secretaria Municipal de Educação de Resplendor; CEEFMTI Bartouvino Costa (Linhares/ES); EEEFM Nossa Senhora da Conceição (Linhares/ES); Instituto Federal do Espírito Santo - IFES Campus Colatina; UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce.